

Ferramenta da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC): Tarefa de Casa

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A tarefa de casa é uma ferramenta utilizada na Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) como parte integrante do processo terapêutico, na qual o paciente é orientado a realizar atividades específicas entre as sessões para consolidar aprendizados, promover a prática de habilidades e promover mudanças cognitivas e comportamentais.

Tematologia: Tema central homeostático.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "tarefa de casa" associa "tarefa", do latim *tardia tasca*, "atividade a ser realizada", com "casa", referindo-se ao local onde geralmente são realizadas as atividades propostas.

Sinonimologia: Atividade extra-sessão; exercício terapêutico; prática dirigida.

Neologia: O termo "Tarefa de Casa" é uma neologia técnica no âmbito da Terapia Cognitivo-Comportamental.

II. Fatuística

Pensenologia: O holopensene gerado durante a realização das tarefas de casa, caracterizado por pensamentos relacionados à aplicação prática dos conceitos terapêuticos e à introspecção sobre as experiências pessoais.

Fatologia: A tarefa de casa na Terapia Cognitivo-Comportamental envolve diversas atividades que visam reforçar os conceitos trabalhados durante as sessões terapêuticas, estimular a prática de comportamentos adaptativos e promover a reestruturação cognitiva. Algumas das formas de tarefas de casa incluem:

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Registros comportamentais: O paciente é orientado a manter um registro diário de suas atividades, comportamentos e emoções, identificando padrões de pensamento e comportamento disfuncionais.

Exposição gradual: O paciente é instruído a realizar exposições graduais a situações que geram ansiedade ou desconforto, com o objetivo de desafiar e modificar crenças distorcidas e comportamentos evitativos.

Experimentos comportamentais: São propostos experimentos comportamentais para testar hipóteses disfuncionais e promover novas aprendizagens, permitindo ao paciente avaliar empiricamente a validade de suas crenças.

Atividades de reestruturação cognitiva: Incluem a realização de exercícios de identificação e reavaliação de pensamentos automáticos, uso de questionamentos socráticos e elaboração de pensamentos alternativos mais adaptativos.

Prática de habilidades: O paciente pratica habilidades sociais, de resolução de problemas, assertividade, entre outras, fora do contexto terapêutico, com o intuito de desenvolver

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
competências e promover mudanças
comportamentais.

Parafatologia: A percepção extrafísica das interações energéticas e parapsíquicas envolvidas na realização das tarefas de casa, contribuindo para uma compreensão ampliada dos processos terapêuticos.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A integração das tarefas de casa com outras técnicas terapêuticas, como a reestruturação cognitiva, a dessensibilização sistemática e a resolução de problemas, potencializando os resultados do tratamento.

Principiologia: O princípio da praticidade terapêutica, que sugere que as intervenções terapêuticas devem ser adaptadas à realidade do paciente e aplicáveis em seu cotidiano, justificando o uso das tarefas de casa como estratégia terapêutica.

Tecnologia: O uso de recursos tecnológicos, como aplicativos e plataformas online, para facilitar a realização e monitoramento das tarefas de casa, tornando o processo mais acessível e conveniente para os pacientes.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Voluntariologia: A disposição voluntária do paciente em realizar as tarefas de casa como parte do seu comprometimento com o processo terapêutico e busca por mudanças pessoais.

IV. Perfilologia

Elencologia: O terapeuta cognitivo-comportamental; o paciente em terapia; o pesquisador em psicoterapia cognitivo-comportamental.

Masculinologia: O terapeuta; o orientador das tarefas de casa; o analista comportamental.

Femininologia: A terapeuta; a supervisora das atividades extra-sessão; a pesquisadora em psicologia clínica.

Hominologia: O Homo sapiens terapeuta; o Homo sapiens paciente; o Homo sapiens estudioso da psicologia.

V. Argumentologia

Exemplologia: Uma tarefa de casa pode ser designada para um paciente com transtorno de ansiedade social, consistindo na realização de uma exposição gradual a situações sociais temidas,

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
registrando suas emoções e reações para posterior
análise terapêutica.

Culturologia: As tarefas de casa são amplamente utilizadas na Terapia Cognitivo-Comportamental em diferentes culturas, adaptadas aos valores, contextos e necessidades específicas de cada paciente.

VI. Acabativa

Remissiologia: Para uma compreensão mais aprofundada sobre a utilização das tarefas de casa na Terapia Cognitivo-Comportamental, recomenda-se a consulta a obras especializadas em psicoterapia cognitivo-comportamental, como os escritos de Aaron Beck, Judith Beck e David Burns.